

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ВУЗАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КАРШИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ОПЫТ, НАВЫКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Азизова Н.Б., профессор (PhD),
заведующая отделом Координации
международных образовательных программ,
Каршинский государственный университет,
Карши, Узбекистан
azizovanasiba@mail.ru
Tel: +998 91 456 26 83

Аннотация. В статье рассматривается опыт Каршинского государственного университета (КарГУ) по реализации совместных образовательных программ (СОП) с ведущими вузами Российской Федерации и Республики Беларусь в контексте реализации Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №421 от 6 июля 2021 года. Анализируется трансформация университета от классической модели к модели международного партнерства, приведшая к созданию факультета.

Ключевые слова: Каршинский государственный университет, совместные образовательные программы, двойной диплом, Постановление КМ №421, нормативно-правовое регулирование, интернационализация образования, Узбекистан – Россия – Беларусь.

Каршинский государственный университет, основанный в 1945 году и получивший статус университета в 1992 году, сегодня является флагманом высшего образования на юге Узбекистана. В условиях модернизации системы высшего образования Республики Узбекистан интернационализация выступает не просто трендом, а стратегическим вектором развития. Ключевым нормативным актом, задавшим сфере организации совместных образовательных программ, стало Постановление Кабинета Министров №421 от 6 июля 2021 года «Об утверждении Положения о порядке организации образовательной деятельности по совместным образовательным программам Республики Узбекистан и зарубежных высших учебных заведений-партнеров». Данный документ сформировал прозрачную и единую для всех вузов систему экспертизы, аккредитации и реализации СОП.

В настоящее время обучаются в 12 факультетах университете свыше 16000 студентов и магистров. В образовательный процесс привлечены более 700 профессоров-преподавателей из 43 кафедры. Ныне подготовка кадров ведется по 70 направлениям бакалавриата и 24 специальностям магистратуры. Важно подчеркнуть, что доля ППС с учеными степенями, задействованных в образовательном процессе, составляет более 45% от общего числа, что полностью соответствует важному требованию пункта 20 ПКМ №421.

Ключевым событием в развитии СОП стало создание 8 сентября 2021 года Факультета Международных совместных образовательных программ, деятельность которого регламентировался Главой 3 ПКМ №421. С апреля 2025 года факультет по структуре университета переименован отделом координации КарГУ, позволивший централизовать управление, координацию академической мобильности и контроль качества. В настоящее время в рамках СОП обучается 286 бакалавров и 27 магистров, что подтверждает эффективность данной модели.

Активная фаза внедрения сетевых программ стартовала в 2018 году. На момент принятия ПКМ №421 университет уже имел действующие соглашения с партнерами. В соответствии с пунктом 2б Постановления, все программы до 1 января 2022 года были приведены в соответствие с новыми требованиями и прошли обязательную экспертизу в Министерстве высшего и образования, науки и инновации следующие направления:

Таблица 1.

Направление подготовки	Уровень	Вуз-партнер	Сроки
Филология (рус./англ. язык) Лингвистика (русский язык), Лингвистика английский язык Филология (рус./англ. язык)	Бакалавриат	Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Нижегородский государственный лингвистический университет (НГЛУ) им. Н.А.Добролюбова (Россия) Беларусский университет иностранных языков (БГУИЯ)	3+1, 1+1, 2+2
ИЗО и инженерная графика, Филология и обучения языкам (русский язык) Лингвистика (русский язык) Лингвистика (английский язык), История	Бакалавриат/ магистратура	Белгородский национальный научный исследовательский университет НИУ БелГУ (Россия)	3+1, 1+1
Лечебное дело / Педиатрия	Специалитет	Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) (Россия)	4+2
Прикладная математика	Бакалавриат/ Магистратура	Гродненский государственный университет (ГрГУ) им.Янки Купалы (Беларусь)	2+2 , 1+1
Экономика	Бакалавриат/ Магистратура	Беларусский национальный технический университет БНТУ (Беларусь)	2+2, 1+1

Университет активно развивает направление подготовки кадров высшей квалификации. Ныне в 3-х вузах РФ и 3 вузах Республики Беларусь обучаются 81 бакалавров и 23 магистрантов и КарГУ. С 2021 по 2025 год окончили 175 выпускников, из них 35 магистров, которые успешно работают в университетах Южного региона Узбекистана.

За период 2018–2026 гг. в КарГУ приглашено около 70 ведущих профессоров из стран дальнего и ближнего зарубежья, а более 100 преподавателей КарГУ прошли

стажировку в РФ, которая полностью соответствует задачам, обозначенным в пункте 4 ПКМ №421.

Значимым навыком, приобретенным университетом, стала реализация инфраструктурных проектов. Открытие в ноябре 2019 года Совместного образовательного центра КарГУ-БелГУ позволило создать экосистему довузовской подготовки. С марта 2022 года запущен проект с Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина по тестированию учителей на уровень ТРКИ С1. Важно отметить, что наличие сертификатов по иностранному языку (не ниже В1 для бакалавриата, В2 для магистратуры) дает абитуриентам СОП преимущество при поступлении — они освобождаются от второго этапа вступительного экзамена, получая максимальный балл (*п. 13 ПКМ №421*). КарГУ проводит активную работу по информированию абитуриентов о данной льготе.

В соответствии со стратегией развития международного сотрудничества, Каршинский государственный университет инициировал процедуру открытия двух новых совместных образовательных программ. Специальность магистратуры «Туризм и гостеприимство» (вуз-партнер Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) и специальность магистратуры «Лингвистика (русский язык)» (вуз-партнёр, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова (ЮКУ). Актуальностью является развитие туристического кластера в Узбекистане требует специалистов международного уровня. РУДН, входящий в ведущие рейтинги (QS, THE), полностью соответствует критериям пункта 5 ПКМ №421 для зарубежных партнеров, а также усиление сотрудничества в рамках Центрально-Азиатского региона. Программа ориентирована на подготовку преподавателей русского языка как иностранного.

Анализ текущего состояния партнерства позволяет сформулировать конкретные предложения для дальнейшего развития взаимодействия с вузами Российской Федерации, в частности с Московским государственным лингвистическим университетом, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Приволжским исследовательским медицинским университетом и Белорусским университетом иностранных языков.

Каршинский государственный университет прошел путь от разовых контактов к системной, нормативно-урегулированной организации совместных образовательных программ. Внедрение требований ПКМ №421 не стало барьером, а, напротив, выступило драйвером качества: были актуализированы учебные планы, усилен кадровый состав, оптимизированы процедуры приема.

Исходя из анализа текущего состояния, требований Постановления №421 и целевых ориентиров Стратегии «Узбекистан-2030», предлагаются следующие меры по развитию СОП:

Рекомендуется расширить перечень стран и вузов-партнеров, руководствуясь не только позициями в топ-1000 (QS, THE), но и наличием у зарубежного вуза успешного опыта реализации СОП.

Увеличение программ PhD (докторантуры) в портфеле СОП. Это прямо коррелирует с задачей Стратегии-2030 о повышении научного потенциала вузов до 70%.

Внедрение модели виртуального обмена (Collaborative Online International Learning) для тех студентов СОП, которые физически не могут выехать за рубеж, но должны освоить 25% дисциплин у партнера (*п. 19 ПКМ №421*).

Использованная литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке организации образовательной деятельности на основе совместных образовательных программ высших образовательных учреждений Республики Узбекистан и зарубежных партнеров». №421 от 06.07.2021г. <https://lex.uz/ru/docs/5495526>
2. Президент Республики Узбекистан. (2022, 12 мая). Об утверждении национальной программы развития народного образования на 2022-2026 гг. (Постановление). Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. <https://lex.uz/uz/docs/6008668>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3775 от 5 июня 2018 года «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах».
4. <https://lex.uz/docs/3765584>
5. Антоненкова О. Учеба без границ: чем привлекает обучение в БГУИЯ узбекских студентов. Настаўніцкая газета от 26.02.2026 год сайт газеты <https://nastgaz.by/>
6. Байхожаева, Б.У. «Интернационализация высшего образования в Казахстане и Узбекистане: общие тренды и национальные особенности» // Высшее образование в России. – 2023. – Т. 32. – №5. – С. 116-133.
7. Краснова, Г.А. «Развитие сетевых форм взаимодействия в высшем образовании: зарубежный и российский опыт» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. – 2019. – Т. 16. – №3. – С. 215-225.
8. Захидов Г. Э. Анализ образовательного сотрудничества Узбекистана и России, журнал Современное образование и общество, 2024, т. 1, № 1 с.20-23 <https://ru.hspu.org/nauka/nauchnye-periodicheskie-izdaniya/izvestiya-rgpu-im-a-i-gertsena/fayly/>
9. Таджиева, Ф.М. «Проблемы и перспективы развития совместных образовательных программ в вузах Узбекистана» // Современное педагогическое образование. – 2022. – №11. – С. 64-68.